

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
117 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
117 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	52
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalari faoliyatini boshqarish va tashkil etish	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	91
Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Makroiqtisodiy siyosat va mehnat bozorining aloqadorligi.....	99
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy jarayonlarini axborot tizimlari orqali tashkil etishning amaliy jihatlari	105
Muslitdinov Nodir	
Transmission mexanizm foiz kanalining bozor foiz stavkalariga ta'siri	110
Absalamov Akram Tolliboyevich	

TRANSMISSION MEXANIZM FOIZ KANALINING BOZOR FOIZ STAVKALARIGA TA'SIRI

ORCID: 0000-0002-4432-4897

Absalamov Akram Tolliboyevich

Tashkent International University,
Iqtisodiyot va moliya kafedrasini mudiri,
PhD, dotsent.

Annotatsiya: Ilmiy maqolada monetar siyosat transmission mexanizmining foiz kanali samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Bunda foiz kanali samaradorligini oshirishda indikativ foizning mavjudligiga baho berilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, Markaziy bank asosiy foiz stavkasi 2019 yildan keyin indikativ foiz stavka sifatida ko'rilmog'da. Undan oldingi davrda asosiy foiz stavkaning pul bozoriga ta'siri past edi. Bugungi kunda asosiy foiz stavkaning pul bozorida banklararo kredit va depozit foizlariga ta'siri kuchaygan bo'lsada, ammo qimmatli qog'ozlar foiziga ta'siri sustligicha qolmoqda.

Kalit so'zlar: foiz kanali, monetar siyosat, transmission mexanizm, indikativ foiz Stavka, qimmatli qog'ozlar.

Abstract: The scientific article analyzes the factors influencing the effectiveness of the interest rate channel of the monetary policy transmission mechanism. At the same time, the presence of the indicative interest rate in increasing the effectiveness of the interest rate channel was assessed. Based on the analysis, the main interest rate of the Central Bank is considered as the indicative interest rate after 2019. In the previous period, the impact of the main interest rate on the money market rates was low. Today, the impact of the main interest rate on the money market rates has increased, but the impact on the interest rate on securities remains weak.

Keywords: interest channel, monetary policy, transmission mechanism, indicative interest rate, securities.

Аннотация: В научной статье анализируются факторы, влияющие на эффективность процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. При этом оценивалось наличие индикативной процентной ставки в повышении эффективности процентного канала. По результатам анализа основная процентная ставка ЦБ рассматривается как индикативная процентная ставка после 2019 года. В предыдущий период влияние основной процентной ставки на денежный рынок было низким. Сегодня влияние основной процентной ставки на ставки межбанковских кредитов и депозитов на денежном рынке усилилось, однако влияние на процентную ставку по ценным бумагам остается слабым.

Ключевые слова: процентный канал, денежно-кредитная политика, трансмиссионный механизм, индикативная процентная ставка, ценные бумаги.

KIRISH

Foiz kanali transmission mexanizm kanallari ichida asosiy kanal hisoblanadi. Foiz kanalining faoliyati xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning markaziy bank foiz stavkalariga qanchalik ta'sircha ekanligiga bog'liq. Agar markaziy bank foiz stavkalari o'zgarishining pul bozorida foiz stavkalarga ta'siri kuchli bo'lsa, bu o'z navbatida yuridik shaxslarning investitsion faoliyatiga hamda jismoniy shaxslarning iste'mol xarajatlari ta'siri sezilarli bo'ladi. Foiz stavkalarining o'zgarishi ishlab chiqarish faoliyatidagi kredit va kapital resurslarga va ishlab chiqarish rentabelligiga ta'siri orqali YaIM, inflyasiya hamda ishsizlik darajalarining o'zgarishiga olib keladi.

Nazariy jihatdan olib qaralganda, markaziy bank real foiz stavkalarga ta'sir etadi deb qaraladi. Shu bilan birga rivojlanayotgan davlatlarda almashinuv kursini tartibga solish maqsadi kuchliligi markaziy banklarning

foiz siyosati ta'sirini susaytiradi. Foiz siyosati asosiy rolni o'ynaydigan davlatlarda esa, markaziy banklarning indikativ foiz stavkasi mavjud bo'ladi. Indikativ foiz stavka – bu shunday foiz stavkasi ushbu foiz stavka iqtisodiyotdagi boshqa foiz stavkalar uchun mo'ljal vazifasini bajaradi. Ya'ni iqtisodiy sub'ektlar o'zlarining foiz stavkalarini ushbu markaziy bank foiz stavkasining o'zgarishiga qarab moslashtirishadi. Misol uchun AQSh Federal Rezerv Tizimining Federal fond stavkasi, Yevropa Markaziy bankning qayta moliyalashtirish foiz stavkasi, Angliya bankining hisob stavkasi, Rossiya Bankining REPO operatsiyalar foiz stavkalarini indikativ foiz stavkalar sifatida keltirsak bo'ladi.

Odatda markaziy banklarning bu foiz stavkasi kredit tashkilotlarini qisqa muddatli kreditlash foiz stavkasini bildiradi. Indikativ foiz stavkani o'zgartirish orqali markaziy bank iqtisodiy sub'ektlarga qanday siyosat yuritayotganligi haqida signal beradi. Indikativ foiz stavkaning o'zgartirilishi qisqa muddatli bozor foiz stavkalarining o'zgarishiga va birinchi bosqichda ushbu pul bozorida qisqa muddatli foiz stavkalar ichida banklararo kredit foiz stavkaning o'zgarishiga olib keladi. Keyinchalik ushbu foiz stavkaning o'zgarishi qisqa va uzoq muddatli moliyaviy instrumentlar foiz stavkalarining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Indikativ foiz stavka bir vaqtning o'zida tug'ridan-to'g'ri hamda o'zining psixologik signali orqali bilvosita bozor foiz stavkalariga ta'sir qilish kuchiga ega.

Agar indikativ foiz stavka iqtisodiyotda, bozor foiz stavkalariga ta'siri yetarli darajada bo'lmasa, markaziy bank ochiq bozor operatsiyasi kabi boshqa instrumentlardan foydalanish mumkin. Markaziy bankning ochiq bozor siyosati mamlakatda davlat qarzi majburiyatlarini bildiruvchi obligatsiyalar bozori yetarli darajada rivojlanganligiga bog'liq. Agar mazkur qimmatli qog'ozlar bozori keng va likvid bo'lsa, ushbu instrument yaxshi ishlaydi, agarda mamlakatda qimmatli qog'ozlar bozori hajmi tor va likvid bo'lmasa, markaziy bankning mazkur instrumenti ishlamaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.Cesa-Bianchi, G.Thwaites va A.Vicondoa ilmiy ishlarida Buyuk Britaniyada monetar siyosatidagi o'zgarishlarning makroiqtisodiy va moliyaviy o'zgaruvchilarga ta'sirini yangi yuqori chastotali monetar siyosati kutilmagan hodisalari seriyasi yordamida o'rganilgan. Ilmiy ishlari natijasiga ko'ra, kutilmagan hodisalarni Buyuk Britaniyaning inflyatsiya maqsadli davri davomida oylik SVAR modelida vosita sifatida qo'llagan holda, pul-kredit siyosatini qat'iylashtirish iqtisodiy faollik va iste'mol narxlar indeksining pasayishiga, funt sterlingning mustahkamlanishiga, bank kreditlarining qisqarishiga hamda ipoteka va korporativ obligatsiyalar spredlarining sezilarli darajada oshishiga olib kelgan. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning pul-kredit siyosati xorijiy kredit spredlariga ham ta'sir qilgan va bu esa Buyuk Britaniya moliyaviy vositachilik sektorida katta xalqaro o'yinchilarning keng ishtirok etishini tasdiqlagan. Nihoyat, ular Cloyne va Hurtgen (2016) tomonidan ishlab chiqilgan pul-kredit siyosati zarbalari narrativ seriyasidan foydalanib, yuqori chastotali pul-kredit siyosati kutilmagan hodisalari nomonetar yangiliklardan sezilarli ta'sir ko'rmaganligini ko'rsatadigan yangi identifikatsiya cheklovlari testini taklif qilishgan.¹

M.L. Brandao-Marques va boshqalarning fikriga ko'ra, rivojlanayotgan va rivojlanish bosqichidagi iqtisodiyotlarga ega mamlakatlar (Emerging Markets and Developing Economies – EMDEs) markaziy banklari o'z monetar siyosati doiralarini modernizatsiya qilishmoqda, ko'pincha inflyatsion targetlash siyosatiga o'tishmoqda. Biroq, foiz stavkalaridan inflyatsiya va ishlab chiqarishga bo'lgan pul-kredit siyosati transmissiyasining kuchliligi haqidagi savollar ushbu jarayonni ko'pincha to'xtatib qo'ygan. Ular tomonidan ushbu farazni tekshirish uchun Jorda yondashuvi (Jordà's approach) asosida 40 rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyoti uchun yangi ekonometrik tahlil o'tkazishgan va mazkur mamlakatlardagi monetar siyosati transmission mexanizmiga aniqlik kiritgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatganki, foiz stavkalarining oshishi, ayniqsa, valyuta kursining harakatini hisobga olgan holda, iqtisodiy o'sish va inflyatsiyani pasaytirishga olib kelgan. Ular zamonaviy pul-kredit siyosatida inflyatsion targetlash siyosatini qabul qilish hamda mustaqil va shaffof markaziy banklar mavjudligi moliyaviy rivojlanishga qaraganda pul-kredit siyosati transmissiyasi uchun ko'proq ahamiyatga ega degan xulosaga kelishgan.²

Y.Wang va boshqalar ilmiy ishlarida monetar siyosati transmission mexanizmiga banklar orqali qarzdorlarga ta'sirini miqdoriy baholashgan. Ular monetar siyosatning raqobatsiz va yirik banklar xarajatlariga ta'sir qilishini ko'rsatadigan dinamik bank modellarini baholashgan. Monetar siyosatgagi salbiy o'zgarishlarga javoban bu kabi banklar, kapital va rezervlar bo'yicha tartiblarga duch kelgan holda, bu og'irlikni qarzi oluvchilar va depozit egalari uchun o'tkazishda optimallashtirishga intilishar ekan. Ularning tahlillari shuni ko'rsatadiki, bank bozor kuchi pul-kredit siyosatining qarzi oluvchilarga o'tkazilishida muhim rol o'ynaydi va bu ta'sir bank kapitali

1 Cesa-Bianchi, A., Thwaites, G., & Vicondoa, A. (2020). Monetary policy transmission in the United Kingdom: A high frequency identification approach. *European Economic Review*, 123, 103375.

2 Brandao-Marques, M. L., Gelos, M. R., Harjes, M. T., Sahay, M. R., & Xue, Y. (2020). Monetary policy transmission in emerging markets and developing economies. International Monetary Fund.

tartibga solishining ta'siriga tengdir. Federal fondlar stavkasi (AQShdagi banklararo foiz Stavka) 0.9% dan pastga tushganda, bozor kuchi bank kapitali tartibga solishi bilan o'zaro ta'sir qilib, pul-kredit siyosatining ta'sirini teskari yo'naltirishi aniqlangan.³

Bizning fikrimizga ko'ra, banklarning bozor kuchi va bank kapitali tartibga solishining birgalikda ishlashi pul-kredit siyosatining samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar federal fondlar stavkasi ma'lum bir darajadan pastga tushsa, bu holat banklarning qarzdorlarga mablag' o'tkazish qobiliyatini o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bu esa iqtisodiyotda pul-kredit siyosatining ishtirokini va ta'sirini yanada murakkablashtiradi. Ushbu tadqiqot natijalari, banklar va iqtisodiy muhit o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular iqtisodiy siyosat va bank faoliyatining qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

D.Vayanos va J.L. Vila ilmiy ishlarida foiz stavka kanalini modellashgan va bu esa investorlardagi ma'lum muddatlarga bo'lgan afzalliklar va xavfga nisbatan ehtiyotkor harakatlari (arbitratorlari) o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida yuzaga kelishini aniqlagan. Tahlil natijalariga ko'ra, qisqa muddatli foizlardagi shoklar arbitratorlarning birjadagi savdolari orqali uzoq muddatli foizlarga uzatiladi. Arbitratorlar ushbu qisqa muddatli foizlardagi zarbalarni obligatsiyalar risk premiyalari orqali uzatishdan foyda olishadi, bu premiyalar esa foiz stavkalarini strukturasi harakatiga to'g'ri proporsional ekanligi aniqlangan. Agar qisqa muddatli foiz yagona risk faktori bo'lsa, investor talabi o'zgarishlari barcha muddatlar bo'yicha foiz stavkalariga nisbatan, qayerda kelib chiqishidan qat'iy nazar, bir xil ta'sir qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatganki, uzoq muddatli foizlar qisqa muddatli foizlar haqidagi oldindan ko'rsatilgan ma'lumotlarga nisbatan past ta'sir qiladi. Katta miqdordagi aktivlarni sotib olish, ayniqsa, uzoq muddatlarga qaratilganda, uzoq muddatli foizlarni harakatlantirishda samaraliroq bo'lishi mumkin.⁴

Bizning fikrimizcha, ushbu tadqiqotda foydalanilgan ekonometrik modellar, investorlardagi talab va qisqa muddatli foiz stavkalarining o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda, uzoq muddatli foiz stavkalarining harakati va ularning bozor reaksiyasi qanday amalga oshirishini ko'rsatadi. Bu modellash investor talabi va foiz stavkalarini o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunishga yordam beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, katta miqdordagi aktivlarni sotib olish va oldindan ko'rsatilgan ma'lumotlar uzoq muddatli stavkalarni harakatlantirishda muhim rol o'ynaydi, bu esa iqtisodiy siyosat va pul-kredit siyosatini rejalashtirishda ahamiyatli xulosa beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda induksiya, deduksiya, sintez va qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan. Shuningdek, tijorat bankari barqarorligining transmission mexanizm bank kredit kanali samaradorligini tahlil qilishda tijorat banklarining rasmiy statistik ma'lumotlari olingan. Mazkur ilmiy ishda transmission mexanizm foiz kanalining samaradorligini tahlil qilishda 2016-2024 yillardagi banklarning rasmiy statistikasidan foydalanilgan. Shuningdek, o'rganilayotgan davrda mamlakatimizda faoliyat olib boragan 30 dan ortiq banklar umumiy tahlil ob'ekti sifatida olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Transmission mexanizm foiz kanali Markaziy bank arsenalidagi eng kuchli kanallardan biridir. Markaziy bank foiz stavkasini o'zgartirish orqali dastlab qisqa muddatli bozor foiz stavkalariga ta'sir etadi. Qisqa muddatli bozor foiz stavkalarini o'zgarishiga qarab uzoq muddatli foizlar moslashadi. Buning uchun iqtisodiyotda indikativ foiz stavka bo'lishi kerakki, bozor foiz stavlari unga moslashish uchun.

Transmission mexanizm foiz kanalining birinchi bosqichida Markaziy bankda aniq bir indikativ foiz stavkaning bo'lishiga, davlat qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanganlik darajasiga, Markaziy bankning oldida bitta aniq maqsad (target) bo'lishiga, tijorat banklari balans passivida markaziy bankdan olgan kreditlar salmog'iga baho beriladi. Ikkinchi bosqichda esa aholi iste'mol darajasining foiz stavkaga ta'sirchanligi, qisqa muddatda narx darajasi va ish xaqining keskin tebranmasligi, foiz stavkaga ta'sirchan mahsulotlarning YaIM tarkibidagi ulushi kabi omillar tahlil qilinadi.

Markaziy bankda indikativ foiz stavkaning bo'lishi.

Xozirgi davrda dunyoning ko'pchilik markaziy banklarida transmission mexanizm kanallari ichida foiz stavka kanali muhim o'rin tutadi. Markaziy banklar asosiy indikativ foiz stavka chegarasini belgilash orqali birinchi navbatda pul bozoridagi foiz stavkalarga ta'sir ko'rsatadi. So'ngra pul bozoridagi foiz stavkalarining o'zgarishiga to'g'ri proporsional shaklda depozit va kredit foiz stavkalarini moslashadi. Provardida iqtisodiy muhit va iqtisodiy sub'ektlar ushbu o'zgarishga mos ravishda o'z faoliyatlarini muvofiqlashtirishadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki uchun indikativ foiz stavka sifatida qayta moliyalash foiz

3 Wang, Y., Whited, T. M., Wu, Y., & Xiao, K. (2022). Bank market power and monetary policy transmission: Evidence from a structural estimation. *The Journal of Finance*, 77(4), 2093-2141.

4 Vayanos, D., & Vila, J. L. (2021). A preferred-habitat model of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 89(1), 77-112.

stavkasini olishimiz mumkin. Aksariyat davlatlar markaziy banklarining qayta moliyalashtirish foiz stavkasi pul bozorida foiz stavkalarining yuqori chegarasini belgilaydi. Pul bozorida foiz stavkalarining quyi chegarasini markaziy banklarning overnayt depozit foiz stavkasi aniqlab beradi. Markaziy bankning operatsion mexanizmini quyidagi jadvaldan ko'rishimiz mumkin.

1-jadval. Markaziy bankning monetar siyosat operatsion mexanizmi⁵.

Maqsadi	Instrument	Shartlari	Foiz stavkasi
Likvidlilikni taqdim etish	REPO auksioni	14 kungacha (dushanba)	Asosiy stavka (quyi chegara)
	SVOP auksioni	14 kungacha (dushanba)	Asosiy stavka (quyi chegara)
	Overnayt REPO operatsiyalari	1 kunlik (doimiy cheklanmagan hajmda)	Asosiy stavka +2%
	Overnayt SVOP operatsiyalari	1 kunlik (doimiy cheklanmagan hajmda)	Asosiy stavka +2%
Likvidlilik jalb qilish	Overnayt depozit operatsiyalari	1 kunlik (doimiy cheklanmagan hajmda)	Asosiy stavka -2%
	depozit auksioni	14 kungacha (seshanba va payshanba)	Asosiy stavka (yuqori chegara)
	Markaziy bank obligatsiyalari	12 oygacha (grafik asosida)	Asosiy stavka (yuqori chegara)

Markaziy bank operatsion foiz stavkalari asosan 2019 yildan boshlab faoliyat olib bormoqda. Markaziy bank tomonidan overnayt depozit operatsiyalarini, depozit auksionlarini olib borishi pul bozorida foiz stavkalarining quyi chegarasining o'rnatilishiga xizmat qilmoqda.

Markaziy bankda indikativ foiz stavkaning bo'lishi asosan pul bozorida foiz stavka bilan qimmatli qog'ozlar foiz stavkalariga ta'sirida seziladi. Markaziy bank o'zining foiz stavkasi orqali yuqoridagi asosiy ikki bozorga ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Markaziy bank asosiy foiz stavkasi bilan pul bozori foizi va DQQ foizlari o'rtasidagi bog'liqlik⁶.

5 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari

6 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Markaziy bank asosiy foiz stavkasi oxirgi yillarda tezroq o'zgarimoqda va bunda asosiy maqsad inflyasiya darajasini pasaytirishga qaratilgan. Xususan, 2022 yil boshidan xalqaro siyosiy, harbiy ziddiyatlar natijasida xalqaro iqtisodiyotdagi salbiy o'zgarishlar ichki iqtisodiyotda inflyasiya darajasini oshirib yubordi. Bunga qarshi ravishda Markaziy bank asosiy foiz stavkasini 2022 yil mart oyidan 14 foizdan 17 foizga oshirdi. Ushbu yuqori foiz biznes jarayonlariga salbiy ta'sirini inobatga olib iloji boricha qisqa vaqt davom etishi kerak, va Markaziy bank o'sha yilning iyun oyida foiz stavkani 16 foizga hamda iyul oyida 15 foizga tushurdi. Ichki iqtisodiyotda inflyasion kutilmalar pastligini va biznes klimezni yaxshilash maqsadida Markaziy bank 2023 yil aprel oyidan asosiy foiz stavkani 14 foizga pasaytirgan.

Markaziy bank asosiy foiz stavkasi bilan pul bozoridagi foiz stavka va qimmatli qog'ozlar bozoridagi foiz stavkalar bilan bog'liqligini 2019M01-2024M06 oralig'idagi davrda tahlil qilganmiz. Tahlil natijalariga ko'ra, Markaziy bank asosiy foiz stavkasi bilan pul bozoridagi foiz stavka o'rtasidagi korrelyatsiya ga tengligi va bu bog'liqlik kuchli ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga Markaziy bank asosiy foiz stavkasi va pul bozoridagi foiz stavkalarining trendi ham bir-biriga juda yaqin bo'lmoqda.

Ammo Markaziy bankning asosiy foiz stavkasi bilan davlat qimmatli qog'ozlari foizlari o'rtasidagi korrelyatsiya a tengligi va bu bilan ular o'rtasida bog'liqlik mavjud emasligi aniqlandi. Shuningdek, Markaziy bank asosiy foiz stavkasi bilan davlat qimmatli qog'ozlari foizlarining o'zgarish trendi bir-biriga qarama qarshi bo'lmoqda.

Rivojlangan davlatlar markaziy banklari foiz kanali orqali birinchi galda qimmatli qog'ozlar bozoridagi qisqa muddatli foizlarga ta'sir ko'rsatadi va bu ta'sir boshqa bozorlarga ta'sir ko'rsatishi orqali butun iqtisodiyotga ta'siri yoyiladi.

2-rasm. Markaziy bank asosiy foiz stavkasi bilan depozit va kreditlar o'rtacha foizlari o'rtasidagi bog'liqlik⁷.

Markaziy bank asosiy foiz stavkasining pul bozoriga va qimmatli qog'ozlar bozoriga ta'sir natijasida bank kreditlari va depozitlari foizlari o'zgarishiga olib keladi. Quyida biz Markaziy bank asosiy foiz stavkasining bank kreditlari va depozitlari foiziga ta'sirini tahlil qilganmiz. ahlil natijalariga ko'ra, Markaziy bank asosiy foiz stavkasining bank kreditlari foizlari bilan korrelyatsiyasi mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, Markaziy bank asosiy foiz stavkasi bilan tijorat banklari kredit foiz stavkasi o'rtasida korrelyatsiya ga tengligi aniqlandi. Ammo Markaziy bank asosiy foiz stavkasi bilan milliy valyutadagi depozit foizlari bilan korrelyatsiyasi ga tengligi ular o'rtasida bog'liqlik yo'qligidan dalolat beradi.

Davlat qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanganlik darajasi.

Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanganligi Markaziy bank foiz kanalining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Agar Markaziy bank asosiy foiz stavkasi indikativ foiz stavka rolini bojarishida muammolar bo'lsa, Markaziy bank ochiq bozor siyosati orqali iqtisodiyotga ta'sir qilishi va bu orqali foiz kanali samaradorligini

7 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

oshirishi mumkin. Shunday ekan, qimmatli qog'ozlar bozori qanchalik rivojlangan va yaxshi funkcionallashgan bo'lsa, foiz kanalining samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishida davlat qimmatli qog'ozlari lokomotiv rolni bajaradi. Shu bilan birga Markaziy bank ham ochiq bozor siyosatini olib borishda davlat qimmatli qog'ozlaridan foydalanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2018 yil dekabr oyiga qadar davlat qimmatli qog'ozlar muomalasi to'xtatilgan edi. 2019 yildan davlat qimmatli qog'ozlar bozori ancha joylandi.

3-rasm. Tijorat banklarining markaziy hukumatga va Markaziy bankka bo'lgan talablarining 1-yanvar holatiga qoldig'i. (mlrd.so'mda)⁸.

Bugungi kunga qadar davlat qimmatli qog'ozlar hajmi va uning muddatlarida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Davlat qimmatli qog'ozlar savdosida asosan tijorat banklari ishtirok etishini inobatga olib, tahlilni banklar bilan bog'liq holda olib borganmiz.

Tahlil natijalariga ko'ra, markaziy hukumatning tijorat banklari oldidagi majburiyatlari oshib bormoqda. Xususan, 2019 yilda markaziy hukumatning tijorat banklari oldidagi majburiyati 6609,4 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yil boshida bu ko'rsatkich 27252,0 mlrd.so'mni tashkil qilgan.

Markaziy bank ochiq bozor siyosatini samarali olib borish maqsadida 2020 yildan Markaziy bank obligatsiyalarini muomalaga keng chiqarishni boshlagan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yilda tijorat banklarining Markaziy bankka bo'lgan talabi 3070,6 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yil boshida bu eng yuqori ko'rsatkichni qayd etib 14901,4 mlrd.so'mni tashkil qilgan. Keyingi yillarda Markaziy bank obligatsiyalarining muomalasi ancha qisqardi va 2024 yil boshiga kelib 4570,9 mlrd.so'm obligatsiyalar muomalada qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillardan xusosa qilishimiz mumkinki, Markaziy bank asosiy foiz stavkasi 2019 yildan keyin indikativ foiz stavka sifatida ko'rilmogda. Undan oldingi davrda Markaziy bank asosiy foiz stavka orqali pul bozoriga ta'siri past edi. Bugungi kunda Markaziy bank asosiy foiz stavka orqali pul bozoridagi banklararo kredit va depozit foizlariga ta'sir etishi kuchaygan bo'lsada, ammo qimmatli qog'ozlar foiziga ta'siri sustligicha qolmoqda.

Shuningdek, 2019 yilga qadar qimmatli qog'ozlar bozori orqali transmission mexanizm foiz kanalining iqtisodiyotga ta'siri yetarli bo'lmagan. Ammo 2019 yildan davlat qimmatli qog'ozlari bozorining yo'lga qo'yilishi va uning kengashib borishi, 2020 yilda Markaziy bank obligatsiyalarining qimmatli qog'ozlar bozorida ko'lamining oshib borishi transmission mexanizm foiz kanalining iqtisodiyotga ta'sirini kuchaytirmogda.

8 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ramey V.A. (1993). How important is the Credit Channel in the Transmission of Monetary Policy? NBER Working Paper No. 4285.
2. Christiano J. Lawrence and Martin Eichenbaum (1995). Liquidity Effects, Monetary Policy, and the Business Cycle/ Journal of Money, Credit and Banking Vol. 27, No. 4, Part 1, November, pp. 1113-1136
3. Tobin J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit, and Banking, 1(1), February, pp. 15-29.
4. Brunner K., Meltzer A. (1972). Money, Debt and Economic Activity / Journal of Political Economy № 80, pp.951-977.
5. Bernanke B., Blinder A. (1988). Credit, Money and aggregate Demand / The American Economic Review. №78– pp 435-439.
6. Моисеев С. (2002). Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики / Финансы и кредит №18, стр. 39-41.
7. Cesa-Bianchi, A., Thwaites, G., & Vicendoa, A. (2020). Monetary policy transmission in the United Kingdom: A high frequency identification approach. *European Economic Review*, 123, 103375.
8. Brandao-Marques, M. L., Gelos, M. R., Harjes, M. T., Sahay, M. R., & Xue, Y. (2020). *Monetary policy transmission in emerging markets and developing economies*. International Monetary Fund.
9. Wang, Y., Whited, T. M., Wu, Y., & Xiao, K. (2022). Bank market power and monetary policy transmission: Evidence from a structural estimation. *The Journal of Finance*, 77(4), 2093-2141.
10. Vayanos, D., & Vila, J. L. (2021). A preferred-habitat model of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 89(1), 77-112.
11. Gomez, M., Landier, A., Sraer, D., & Thesmar, D. (2021). Banks' exposure to interest rate risk and the transmission of monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 117, 543-570.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

